

“IKKI DUNYO SAODATI” TO‘PLAMNING TAHLILI

Jo‘rayeva Gavhar Eshqobilovna

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: gavharj555@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15399762>

Annotatsiya. Ushbu maqolada to‘plamda keltirilgan hadislar, unda qo‘llanilgan vaznlar xususida tahlil boradi. A‘zam O‘ktamning qo‘llagan novatarona uslubi bunda alohida ahamiyat kasb etadi. Shoirlar ijodidagi talqinlar, tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: Arbain, qirq hadis, vaznlar, qiyomat, A‘zam O‘ktam.

Abstract. In this Makola, the chtobi vosplamenite is quoted as Hadith, in which the collanated weights, in particular, are taxable. A‘zam O‘ktamning, collagan, novatarona, usluji, with aloxida, Achaemenid occupation. Talkins in Poets ‘iyadi, are drawn to the throne.

Keywords: Arbain, forty hadiths, weights, Doomsday, a‘zam O‘ktam.

Shoirning “Ikki dunyo saodati” to‘plamiga mumtoz adabiyotimizdagi hadislarini she‘riy talqin qilish an‘anasi asosida yaratilgan she‘rlari kiritilgan. To‘g‘ri, garchi shoirning o‘zi bu to‘plamni “Imom Buxoriy to‘plagan ayrim hadislarining she‘riy talqini” deb nomlagan va unda o‘zini talqin va izohlar muallifi deb atagan bo‘lsa-da, bu to‘plamga kiritilgan she‘rlarni “qirq hadis” an‘anasi asosida yaratilgan deb ayta olamiz. Bunday deyishimizga esa asarda 44 ta hadisning shoir tomonidan she‘riy talqinining berilgani asos beradi.

Arba‘in arabcha “arba” ya‘ni, “qirq” so‘zidan olingan bo‘lib, qirqta mashhur, sahih hadis mazmunini she‘riy vaznda, aniqrog‘i, bir ruboiyda ifodalash san‘atini anglatgan. Bunday asarlar oddiy xalq vakillari hadislar mazmunini oson tushunishi va xotirasida uzoq saqlab qolishi uchun xizmat qilgan. “Arba‘in” yaratish an‘anasi imom Navaviy, Abdurahmon Jomiy, Navoiy ijodlarida uchraydi. Ushbu uslubda asar yaratish Islom olamida yaxshi bir an‘anaga aylangan. Bunga Nabiy sollallohu alayhi vassallamning quyidagi hadislarini asos bo‘ladi: «Rasululloh sollallohu alayhi vassallam dedilar: «Kim ummatimga din ishlari borasida qirqta hadisni muhofaza qilib bersa, Alloh uni Qiyomat kuni faqih qilib tirltiradi va Qiyomat kuni men unga shafatchi va guvoh bo‘laman»¹. Hozirgi o‘zbek she‘riyatida esa Abdulla Oripov, Sirojiddin Sayyid kabi shoirlar ijodida ham davom ettirilgan bu an‘anaga A‘zam O‘ktam o‘zgacha yondashadi.

¹ Hasanson Yahyo Abdulmajid / “Arba‘in”ning nasriy bayoni va taxriji — islom.uz/content/view/3123/

May, 2025-Yil

Jomiy va Navoiyning qirq hadisning badiiy talqini o'laroq yuzaga kelgan asarlari an'anaviy muqaddima qismi: hamd, na't, sababi ta'lif, asosiy va xotima qismlaridan iborat bo'lgan kompozitsiyaga ega². Ushbu ijodkorlar asarlarining asosiy qismida islom axloqiga oid hadislarining arabcha matni keltiriladi va uning she'riy mazmuni aruz vaznidagi to'rtliklarda ifodalanadi. Abdulla Oripov, Sirojiddin Sayyid kabi shoirlar esa hadislarining she'riy mazmuni barmoq vaznidagi she'rda beradilar.

A'zam O'ktamning "Ikki dunyo saodati" to'plami o'zigacha bo'lgan "Arba'in" yozish an'anasini davom ettirish bilan birga unga novatorona yondashganligi bilan ajralib turadi. Shoir "iqtibosi xall"³ san'ati orqali qirq hadisning tarjimasi (o'zbek tilidagi varianti) va uning she'riy talqini, so'ng esa izohini beradi. A'zam O'ktam salaflardan farqli o'laroq hadislarining she'riy talqinlarini barmoq vaznidagi she'rda beradi. Masalan, shoirning "Savobning katta kichigi yo'q" sarlavhali hadisning she'riy talqini quyidagi shaklda beriladi:

*"(Biz sug'oridigan) har bir jonzotda biz
uchun savob (ajr) mavjuddir".*

Borar ekan yo'lda bir odam,

Tashnalikdan toldi juda ham

Ko'rib nogoh quduqni yo'lda,

Chanqog'ini qondirdi undan.

So'ng boqsaki, bir it harsillab

Tuproq namin turardi yalab.

Sayyoh shundoq o'yga boribdi:

"Buyam xuddi mendek horibdi".

Tag'in pastga tushib ketdi u,

Olib chiqdi mahsi to'la suv.

Suvni tashna itga ichirdi,

Olloh uning aybin kechirdi.⁴

*IZOH: Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qilishlaricha, Rasululloh sallallohu alayhi
vasallam yuqoridagi voqeani aytganlarida sahobalar: "Yo Rasululloh, hayvonlarga suv ichirsak*

² Navoiy Alisher. Arba'in hadis. Qirq hadis: Sharhi / So'z boshi mualliflar va sharhlovchilar: Q.Ahad, O.Mahmud; Xattot P.Samad; Mas.muh. S.Rafiddinov. – Toshkent.: Yozuvchi, 1991. – 30 b

³ Quronov D. va b. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – B 128.

⁴ Аъзам Ўктам. Икки дунё саодати. – Тошкент, 1998. – Б. 9.

May, 2025-Yil

ham, bizga savobi tegurmi?” – deb so‘rashgan ekan. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam:
“(Biz sug‘oradigan) har bir jonzotda biz uchun savob (ajr) mavjuddir”, deya marhamat qilibdilar.

O‘n ikki misradan iborat ixcham voqeaband she‘r orqali shoir Rasulullohning hadisi mazmunini beradi. Hadis talqinini esa unga mos rivoyatni keltirish orqali boyitadi.

Sirojiddin Sayyid “Ikki dunyo saodati” to‘plamidagi har bir hadisda ifodalangan mavzuga mos sarlavha tanlaydi va hadisning she‘riy talqinini turli misrali bandlarda beradi. Shu tariqa qirq hadisdan shoir anglagan va kitobxonga anglatmoqchi bo‘lgan qirq to‘rtta hadisning she‘riy talqini yaratiladi: “Ota-onani bilmagan Ollohni”, “Yomonlik qilmaslik – sadaqa”, “Eng buyuk g‘amxo‘rimiz”, “Ota rozi – xudo rozi”, “Savobning katta — kichigi yo‘q”, “Birovning haqqi birovda qolmas”, “Munofi‘q olim – o‘ziga zolim”, “Iymonga darz ketsa, qiyomat qo‘par”, “Xolislik – haq yo‘ldir”, “Do‘st bo‘lar yov o‘zi bilmay”, “Beparvolik zolimlikdir” kabi sarlavhali she‘rlar to‘plami hosil qilinadi.

To‘plamdan “Tamagirning holiga voy” sarlavhali she‘rda “Jonim qo‘lida bo‘lgan zot haqi, gar birontangiz (o‘zgalar haqiga) xiyonat qilur bo‘lsangiz, o‘shal nohaq olgan narsangizni qiyomat kunida yelkangizda ko‘tarib kelgaysiz.. Men sizlarni ogohlantirdim!”⁵ hadisining she‘riy talqini beriladi. Hadis mazmuni asosida chiqarilgan shoir xulosasi o‘n to‘rt misradan iborat bo‘lgan, 4+5 tarzida turoqlanuvchi she‘rda beriladi. a-a, b-b, v-v tarzida qofiyalanuvchi she‘r yakunida shoir insonlarga Rasulullohning ummatlariga bergan ogohlantirishi beradi. She‘rda tuya, sigir, qo‘y kabi obrazlar orqali nohaq olingan haq tasviri berish orqali hadisga ijodiy yondashadi. Shoir hadislarning she‘riy mazmunini iqtibos, o‘xshatish, sifatlash, jonlantirish kabi badiiy tasvir vositalari orqali kitobxonga yuqumli qilishga erisha olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanxon Yahyo Abdulmajid / “Arba’in”ning nasriy bayoni va taxriji — Islom.uz islom.uz/content/view/3123/
2. Navoiy Alisher. Arba’in hadis. Qirq hadis: Sharhi / So‘z boshi mualliflar va sharhlovchilar: Q.Ahad, O.Mahmud; Xattot P.Samad; Mas.muh. S.Rafiddinov. – Toshkent.: Yozuvchi, 1991. – 30 b
3. Quronov D. va b. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – B 128.
4. Аъзам Ўктам. Икки дунё саодати. – Тошкент, 1998. – Б. 9.
5. Аъзам Ўктам. Икки дунё саодати. – Тошкент, 1998. – Б. 42.

⁵ Аъзам Ўктам. Икки дунё саодати. – Тошкент, 1998. – Б. 42.